

Laporan Tugas Besar Implementasi Pemrograman Smart PJU (Penerangan Jalan Umum)

*Dalam rangka pemenuhan Tugas Praktek Kerja Lapangan
di Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi - Institute Teknologi Bandung
2022-2023

1st Muhammad Zalfa Hidayat
Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi
SMK NEGERI 1 CIMAHI
191114158

2nd Dwi Sartika Kamaru
Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi
SMK NEGERI 1 CIMAHI
191114148

3rd Ahmad Maulana
Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi
SMK NEGERI 1 CIMAHI
191114106

4th Muhammad Fahmi Nurfadilah
School of Electrical Engineering and Informatics
23218109

Abstract—Penerangan Jalan Umum atau disingkat PJU merupakan salah satu fasilitas umum yang penting dari suatu daerah/kota. PJU sendiri memiliki fungsi utama untuk memberi pencahayaan bagi pengguna jalan sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Sistem pemantauan dan pengendalian Lampu PJU ini sudah berbasis *internet of things*. Dengan menggunakan Wemos D1 Mini sebagai mikrokontroler atau pengendali yang memiliki kemampuan untuk terhubung ke internet via wifi. Smart PJU ini dapat dikontrol dimana saja asalkan perangkat terhubung internet. Smart PJU ini sudah memiliki Aplikasi-nya sendiri untuk memudahkan dalam pemantauan dan pengendaliannya.

Index Terms—Penerangan Jalan Umum (PJU), *Internet Of Things (IOT)*, *Wemos D1 Mini*, *Smart PJU*.

I. INTRODUCTION

Suku Dinas (Sudin) Bina Marga Jakarta Selatan mencatat 2.638 lampu penerangan jalan umum (PJU) yang tersebar di 10 kecamatan mengalami kerusakan dan padam sejak Januari hingga Februari 2022. Kasudin Bina Marga Jakarta Selatan Heru Suwondo mengatakan,

sejumlah PJU yang padam telah diperbaiki petugas Prasarana dan Sarana Utilitas Kota dan Penerangan Jalan Umum. "Januari sebanyak 1.287 PJU dan Februari 1.351 PJU yang padam. Saat ini sudah diperbaiki," ujar Heru dalam keterangannya pada Senin (14/3/2022). Heru menjelaskan, sejumlah lampu PJU yang sudah diperbaiki sebelumnya rusak dengan beberapa sumber permasalahan mulai dari kabel, los kotak serta stang ornamen lampu.

Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan sarana penerangan jalan yang di berikan Pemerintah melalui Dinas Perhubungan (Dishub) yang sudah masuk Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor PM 27 Tahun 2018, untuk meningkatkan atau mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Pentingnya pencahayaan lampu jalan bagi pengendara, penanganan kerusakan lampu PJU bisa lebih ditingkatkan, karena masih banyak ditemui lampu PJU yang tidak berfungsi atau lampu mati sehingga jalan menjadi gelap. Penerangan Jalan Umum membantu pengguna jalan dalam

melakukan perjalanan malam hari dan siang hari. Pencahayaan malam hari adalah layanan public terpenting karena mempengaruhi kegiatan manusia dan dapat meningkatkan keselamatan dalam transportasi dan pejalan kaki. Lampu PJU sangat berpengaruh terhadap jarak pandang ketika mengendarai kendaraan dimalam hari, jika kondisi lampu tidak berfungsi bisa mengganggu keselamatan pengendara.

Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, teknologi lampu PJU juga semakin berkembang contohnya dengan pengimplementasian Smart PJU ini. Smart PJU dibuat untuk mempermudah pengurus dalam proses pemantauan dan pengendalian lampu PJU. Dengan menggunakan sistem IoT, Smart PJU dapat kita kendalikan dimana saja asalkan perangkat terhubung dengan jaringan internet.

II. ADDRESSING PROBLEM AND ANALYTIC

Adapun masalah masalah yang kami alami dalam melaksanakan Pengimplementasian *Smart PJU*

A Tinggi tiang yang harus disesuaikan,

Tinggi tiang harus disesuaikan dengan kondisi di setiap daerah karena jika terlalu tinggi akan membuat pencahayaan kurang dan jika terlalu pendek akan terlalu fokus pada satu titik untuk itu akan dibuat lampu yang dapat menyesuaikan ketinggian dari tiang dan dapat diatur ketika akan dipasang.

B Komponent yang belum lengkap/tidak ada saat perakitan

Komponen merupakan hal yang penting dalam sebuah perakitan alat. Jika salah satu komponennya tidak lengkap/tidak ada maka si alat pun tidak akan selesai dibuat.

III. ADDITIONAL PROBLEMS

A Tegangan, arus yang dihasilkan perangkat atau component kecil/tidak ada

Semua perangkat yang menggunakan listrik sebagai sumber daya pasti memiliki tegangan, arus didalamnya. Jika perangkat tidak memiliki

tegangan didalamnya maka akan mempengaruhi kerja component yang digunakan. Contohnya pada Smart PJU, jika tidak ada tegangan di relay maka lampu tidak akan menyala karena relay yang tidak aktif. Solusi dari masalah ini yang kami dapatkan yakni cek tegangan menggunakan multi meter kemudian jika ketemu masalahnya bisa coba mengganti komponen atau kabel pada perangkat.

B Jaringan internet perangkat yang tidak stabil

Smart PJU ini telah menggunakan sistem yang sudah berbasis *Intenet of Things*. Konsep dar iot ini sendiri yakni semua perangkat yang dibuat dengan iot maka akan terhubung dengan jaringan internet. Ada saatnya konetifitas jaringan internet yang tidak stabil yang menyebabkan perangkat yang tidak bisa diatur (dinyalakan ataupun tidak dapat dipantau). Solusi yang didapat dalam penyelesaian masalah ini adalah dengan menambahkan modem wifi didekat perangkat supaya perangkat mendapat akses internet yang cukup stabil.

IV. DESIGN, PROTOTYPES AND FLOWCHART

Berikut ini adalah tampilan dari alat Smart PJU :

Gambar 1.1 Smart PJU

Gambar 1.2 3D Smart PJU

Dalam Pengimplementasian Smart PJU berikut adalah Flowchart alur kerja dari alat Smart PJU :

Gambar 1.3 Flowchart Alur Kerja Smart PJU

Gambar diatas menunjukkan alur kerja dari perangkat Smart PJU. Dapat dilihat dari gambar diatas cara penggunaan Smart PJU ini menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Didalam aplikasi Smart PJU ini telah disediakan data data yang dihasilkan PZEM yang data dilihat ditampilkan aplikasi dan juga ada tombol untuk menyalakan lampu PJU dan tombol dimmer untuk mengatur intensitas cahaya lampu yang dibutuhkan.

Selain flowchart alur kerja, Adapun flowchart program Smart PJU agar perangkat dapat berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Berikut Flowchart alur Program Smart PJU :

Gambar 1.4 Flowchart Alur Program Smart PJU

Dapat dilihat dari gambar flowchart diatas merupakan alur program dari alat Smart PJU. Smart PJU ini menggunakan server global, jadi bisa kita gunakan asalkan terhubung dengan jaringan wifi yang ada koneksi internetnya. Didalam programnya sudah diatur agar wemos terhubung dengan wifi yang sudah diatur di aplikasi Arduino IDE.

Adapun Diagram blok dari rangkaian Smart PJU yaitu:

Gambar 1.5 Diagram Blok Smart PJU

V. RESULT/MECHANISM

- 1) Wemos akan menerima data dari aplikasi ketika aplikasi di nyalakan. ini akan menterigger relay untuk menyala, kemudian relay menyalakan lampu.
- 2) Melalui perintah wemos dari aplikasi, AC Light Dimmer akan mengurangi atau menambahkan tegangan sesuai perintah agar lampu dapat diatur intensitas cahayanya sesuai dengan kebutuhan.
- 3) PZEM akan membaca arus dan tegangan yang dihasilkan Smart PJU, kemudian data akan terkirim ke wemos lalu akan terbaca di aplikasi.
- 4) Didalam Aplikasi Smart PJU pengguna dapat mengaktif/ menonaktifkan Lampu PJU dan pengguna dapat memantau tegangan yang dihasilkan PJU ditampilkan Aplikasinya.

VI. CODE

- 1) Library yang dibutuhkan

```

#include <PubSubClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PZEM004Tv30.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <RBDDimmer.h>
  
```

Penjelasan :

Bagian program diatas berfungsi untuk memasukkan library ke dalam sketch.

```
#if defined(ESP32)
  #error "Software Serial is not supported on the ESP32"
#endif
#if !defined(PZEM_RX_PIN) || !defined(PZEM_TX_PIN)
#define PZEM_RX_PIN D1
#define PZEM_TX_PIN D2
#endif

#define outputPin D6
#define zerocross D7
```

Penjelasan :

Bagian program diatas mendeklarasikan PZEM dan AC Dimmer. Untuk pin PZEM RX dengan Pin D1 dan pin PZEM TX dengan Pin D2, sedangkan untuk AC dimmer Pin outputPin (PWM) dengan D6 dan zerocross (Z-C) dengan D7.

```
const char* ssid = "L O T U S";
const char* password = "evora450";
const char* mqtt_server = "lvkirmq.pptik.id";
const char* mqtt_user = "/trainerkit:trainerkit";
const char* mqtt_pass = "12345678";
const char* CL = "LSKH-SMARTPJU-1"; //ini diganti
const char* mqtt_pub_topic = "Sensor";
const char* mqtt_pub_topic2 = "Aktuator";
const char* mqttQueuePublish = "Log";

String input_guid = "aa0d0c1f-33f3-4c91-bf78-4cdd704bdde5";
//94573063-e405-46bc-89d2-ac5aa2b16943
//236efe53-546d-4f05-blfff-e1033a9ad345

int relay = D5;
int outVal = 0;
```

Penjelasan :

Bagian program diatas menunjukkan konstanta karakter dan integer untuk menetapkan pin Relay terletak di pin D5 di pcb Wemos

2) Coding Bagian On/Off Relay

```
if(String(address) == input_guid){
  // kirimpzem();
  if(message[0]== '1') // Turn the light on
  {
    digitalWrite(relay, HIGH);
    Serial.println("relay menyala");

    String kecerahan=String(pesan[0]);
    String kecerahan2=String(pesan[1]);

    String total = kecerahan + kecerahan2;
    int data = total.toInt();
    Serial.println(kecerahan);
    outVal=data;
    dimmer.setPower(outVal);
  }
  else if(message[0]== '0') // Turn the light off
  {
    digitalWrite(relay, LOW);
    Serial.println("relay mati");
    outVal=0;
  }
}
```

Penjelasan :

Bagian program diatas menunjukkan untuk mematikan dan menyalakan relay. Jika input relay nya 1 terbaca HIGH maka relay akan menyala, sedangkan jika input relay nya 0 terbaca LOW

maka relay akan mati.

3) Coding untuk Dimmer

```
String kecerahan=String(pesan[0]);
String kecerahan2=String(pesan[1]);

String total = kecerahan + kecerahan2;
int data = total.toInt();
Serial.println(kecerahan);
outVal=data;
dimmer.setPower(outVal);
}
```

Penjelasan :

Bagian Program diatas bertujuan untuk program AC dimmer.

4) Coding untuk baca PZEM

```
void bacapzem(){
  Serial.print("Custom Address:");
  Serial.println(pzem.readAddress(), HEX);
  float voltage = pzem.voltage();
  float current = pzem.current();
  float power = pzem.power();
  float energy = pzem.energy();
  float frequency = pzem.frequency();
  float pf = pzem.pf();
  dataSendtoMqtt = String(input_guid + "#" + voltage
  + "#" + current + "#" + power + "#" + energy
  + "#" + frequency + "#" + pf + "#" + String(outVal));
  Serial.println(dataSendtoMqtt);
}
```

Penjelasan :

Bagian Program diatas bertujuan untuk PZEM bagian membaca data tegangan, current, power dan energi

5) Coding untuk kirim PZEM

```
void kirimpzem(){
  Serial.print("Custom Address:");
  Serial.println(pzem.readAddress(), HEX);
  float voltage = pzem.voltage();
  float current = pzem.current();
  float power = pzem.power();
  float energy = pzem.energy();
  float frequency = pzem.frequency();
  float pf = pzem.pf();
  dataSendtoMqtt = String(input_guid + "#" + voltage
  + "#" + current + "#" + power + "#" + energy
  + "#" + frequency + "#" + pf + "#" + String(outVal));
  Serial.println(dataSendtoMqtt);
  client.publish(mqttQueuePublish, dataSendtoMqtt.c_str());
  Serial.println(dataSendtoMqtt);
}
```

Penjelasan :

Bagian Program diatas bertujuan untuk PZEM bagian mengirim data tegangan, current, power dan energi

VII. COMPONENT

- 1) 1 Wemos D1 Mini
- 2) 1 PCB Wemos
- 3) 1 PZEM
- 4) 1 AC Light Dimmer
- 5) 1 Power Supply

- 6) 1 MCB
- 7) 1 Kabel Power
- 8) Kabel Female Secukupnya
- 9) Kabel Jumper Secukupnya
- 10) Terminal Krastin

VIII. ACKNOWLEDGEMENTS (PEMBAGIAN TUGAS)

- 1) PEMOGRAMAN = MUHAMMAD ZALFA HIDAYAT 191114158
- 2) ELEKTRIKAL = DWI SARTIKA KAMARU 191114148
- 3) MEKANIKAL = AHMAD MAULANA 191114106

IX. CONCLUSION

Penerangan Jalan Umum (PJU) atau biasa disebut dengan lampu jalan merupakan fasilitas umum yang berfungsi sebagai penerangan jalan di malam hari. Dengan semakin berkembangnya teknologi PJU pun semakin berkembang, contohnya dengan adanya Smart PJU yang berbasis IoT yang kita implementasikan. Dengan adanya Smart PJU ini kita dapat memonitoring kondisi tegangan bahkan mengatur nyala/matinya lampu dan intensitas cahaya lampu PJU dengan mudah dan dapat dilakukan di mana saja asalkan terhubung dengan koneksi internet.

X. REFERENCES

- [1] Muhammad Isa Bustomi(2022,). 2.638 Lampu Penerangan Jalan di Jaksel Padam Sejak Januari hingga Februari 2022 <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/14/19011991/2638-lampu-penerangan-jalan-di-jaksel-padam-sejak-januari-hingga-februari>
- [2] R Wahyu Purnama (2022,). 1 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penerangan... <http://eprints.umpo.ac.id/6004/2/02%20BAB%201.pdf>
- [3] Menteri Perhubungan Republik Indonesia (2018) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 27 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN

https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/permen/2018/PM_27_TAHUN_2018.compressed.pdf

- [4] Ahmad, M., Dwi, S, K., Muhammad, Z, H. (2022) Buku Panduan Smart PJU